

CONTRATO DIDÁTICO NO PROCESSO DE FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA

DOI: 10.5281/zenodo.16495451

Elcione Almeida Viana de Oliveira¹

¹ Licenciatura em Matemática – Universidade Federal do Pará

elcionealmeida.viana@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2014673019333079>

Aline Machado Rodrigues²

² Licenciatura em Matemática – Universidade Federal do Pará

aline.rodrigues@cameta.ufpa.br

Lattes: <http://curriculolattes.org/jhgsu55007855>

Claudielma de Sousa Pantoja³

³ Licenciatura em Matemática – Universidade Federal do Pará

sclau2714@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5844094544892444>

Jamili Nunes dos Prazeres⁴

⁴ Licenciatura em Matemática – Universidade Federal do Pará

nunesjamili509@gmail.com

Lattes: <http://curriculolattes.org/jhgsu550077541>

Maria Odilena Costa Afonso⁵

⁵ Licenciatura em Matemática – Universidade Federal do Pará

mariaodilena7@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7128216755652911>

Fabio Colins⁶

⁶ Doutorado em Educação em Ciências e Matemática – Universidade Federal do Pará

fabicolins@ufpa.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4404734777828009>

AT03: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas.

RESUMO: Esta pesquisa considera a formação docente como um processo complexo e em constante desenvolvimento. Ela está situada no âmbito da Didática da Matemática, especificamente fundamentada na teoria do Contrato Didático de Brousseau. Essa teoria discute o conjunto de comportamentos esperados pelo professor em relação ao aluno e os comportamentos esperados pelos alunos em relação ao professor. Desse modo, questiona-se: quais são as implicações pedagógicas da ruptura do contrato didático em situações de ensino de matemática? Nesse sentido, esta pesquisa buscou identificar as implicações pedagógicas inerentes à ruptura do contrato didático no contexto de formação inicial de professores de Matemática. Para isso, foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa do tipo exploratória e participante. O contexto foi uma turma de licenciatura em Matemática da Universidade Federal do Pará. Os participantes foram os alunos do curso de Matemática que cursavam a disciplina

Didática da Matemática. Os registros das atividades que geraram a empiria deste estudo foram feitos por meio da técnica da observação participante e do diário de pesquisa. Os resultados foram analisados a partir do método de análise interpretativa, que indicou rupturas do contrato didático por parte dos alunos (participantes) e dos pesquisadores (professores). Conclui-se que o contrato é manifestado, principalmente, quando uma das partes (professor ou aluno) transgredir o que estava estabelecido na relação didática, e no contexto da formação docente, esse tipo de situação possibilita ao futuro professor mobilizar saberes escolares matemáticos necessários à sua prática pedagógica.

Palavras-chave: Formação Docente; Matemática; Contrato Didático; Formação Inicial.

1. INTRODUÇÃO

A Educação Matemática é uma área do conhecimento preocupada em ensinar a matemática de forma significativa e contextualizada, buscando integrar os conteúdos escolares às experiências e desafios do cotidiano dos alunos. Segundo Pais (2015), “[...] a expressão Educação Matemática pode ser ainda entendida no plano da prática pedagógica, conduzida pelos desafios do cotidiano escolar”, indicando que essa abordagem visa tornar o aprendizado mais próximo da realidade dos estudantes.

Nesse contexto, destaca-se a Didática da Matemática, campo que se dedica a investigar as práticas de ensino e aprendizagem que ocorrem em sala de aula, com ênfase na relação entre o saber, o professor e o aluno. Conforme Brousseau *apud* Pais (2015), “a Didática da Matemática é uma das tendências da grande área de Educação Matemática, cujo objeto de estudo é a elaboração de conceitos e teorias que sejam compatíveis com a especificidade educacional do saber escolar matemático”.

Guy Brousseau, considerado o precursor da Didática da Matemática, influenciou fortemente o ensino da matemática na educação pública francesa. Ele propôs que a interação entre professor e aluno está baseada em regras que podem ser explícitas ou implícitas, conceito que nomeou de contrato didático. Segundo Brousseau *apud* Machado (2018), “chama-se contrato didático o conjunto de comportamentos do professor que são esperados pelos alunos e o conjunto de comportamentos do aluno que são esperados pelo professor”. Assim, o autor compreende que a dinâmica da sala de aula se estrutura a partir da relação entre professor, aluno e saber, mesmo que de forma implícita.

O contrato didático refere-se à relação estabelecida entre professor, aluno e o saber, configurando-se como um acordo implícito que orienta comportamentos e expectativas mútuas no ambiente escolar. Nesse acordo, o professor espera determinados comportamentos por parte dos alunos, assim como os alunos também desenvolvem expectativas em relação à postura do

professor. Segundo Borba *et al.* (2024, p. 4), “o Contrato Didático orienta essas relações particulares sem engessá-las em regras definitivas”. Portanto, diferentemente do contrato pedagógico, que é explicitado por meio de regras e combinados formais, o contrato didático atua de maneira implícita, sendo construído e ajustado no decorrer das interações em sala de aula.

Contudo, a ruptura do contrato didático ocorre quando uma das partes envolvidas, seja o aluno ou o professor, adota comportamentos que divergem das expectativas previamente estabelecidas de forma implícita. Diante dessa quebra, torna-se necessário que os sujeitos do processo educativo realizem uma renegociação do contrato, a fim de restabelecer a dinâmica da relação didática. Conforme destaca Borba *et al.* (2024, p. 6):

O Contrato Didático orienta essas relações particulares sem engessá-las em regras definitivas; ao contrário, ele coopera para a existência de uma tensão por meio de rupturas. Essas rupturas são pontos nevrálgicos que permitem que cada parceiro da relação didática modifique permanentemente as suas relações com o saber em foco. É das rupturas que a aprendizagem escolar se nutre.

Dessa forma, a ruptura do contrato didático, seja ela interna (relacionada aos sujeitos) ou externa (decorrente de fatores contextuais), exerce influência direta sobre o desenvolvimento do saber no ambiente escolar. Tais rupturas podem tanto favorecer quanto dificultar o processo de aprendizagem, dependendo da forma como são conduzidas. Assim, cabe ao professor reorganizar suas estratégias de ensino de modo a restabelecer condições que possibilitem aos alunos uma aprendizagem significativa.

Nesse contexto, o contrato didático pode ser rompido em sala de aula, tanto por parte do professor quanto do aluno. Essa ruptura pode ocorrer devido a mudanças nas estratégias de ensino, intervenções inesperadas ou até mesmo pela adoção de metodologias diferentes das previamente estabelecidas. Diante disso, questiona-se: *quais são as implicações pedagógicas da ruptura do contrato didático em situações de ensino de matemática?* Desse modo, este trabalho tem como objetivo identificar as implicações pedagógicas inerentes à ruptura do contrato didático no contexto de formação inicial de professores de Matemática.

2. METODOLOGIA DA PESQUISA

Esta pesquisa caracterizou-se em uma abordagem de pesquisa de natureza qualitativa, pois para Gonsalves (2023, p. 68), esse tipo de pesquisa possibilita tanto a compreensão como a interpretação do fenômeno, “considerando o significado que os outros dão às suas práticas, o que impõe ao pesquisador uma abordagem hermenêutica”. Quanto ao objetivo, a pesquisa é do tipo exploratória e participante. Segundo Gonsalves (2023), a pesquisa exploratória é aquela

que se caracteriza pelo desenvolvimento e esclarecimento de ideias, com objetivo de fornecer uma visão panorâmica, uma primeira aproximação a um determinado fenômeno que é pouco explorado. Em relação aos aspectos metodológicos, esta investigação é do tipo participante, ou seja, uma pesquisa que valoriza não somente a participação direta dos sujeitos (numa clara oposição aos métodos mais objetivos e científicos em seu modo mais tradicional), mas privilegia aquilo que eles produzem em seus discursos (Thiollent, 2016).

A pesquisa foi desenvolvida com os professores em formação inicial da turma de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal do Pará, Polo universitário de Baião-PA, durante a disciplina de Didática da Matemática. A coleta dos dados foi feita por meio da observação participante e registradas em diários de pesquisa. O método de análise adotado foi o método de análise interpretativa proposto por Minayo (2021), o qual foi fundamental para conferir sentido às informações coletadas geradas a partir da oficina sobre Contrato Didático.

O método de análise de Minayo (2021), refere-se principalmente à análise de dados na pesquisa social, com foco na abordagem qualitativa. Nesse sentido, a autora enfatiza a importância de considerar o contexto social e histórico do fenômeno estudado, bem como a subjetividade do pesquisador e dos participantes da pesquisa. Além disso, esse método analítico visa interpretar e compreender os dados apresentados, buscando atribuir significado ao que foi descrito e examinado.

A temática desta pesquisa deu-se a partir da discussão com o docente da disciplina de Didática da Matemática. Após a escolha da temática, foi realizada a socialização por meio da criação de um mapa conceitual sobre o Contrato Didático. A terceira etapa desta pesquisa foi a realização de uma mesa temática, na qual ocorreu discussões e conversas entre os pesquisadores e participantes desta pesquisa sobre o tema abordado. Por fim, após a mesa temática, foi realizada uma oficina com duração de 4h. Durante esta oficina duas das pesquisadoras passaram a assumir o papel de professoras enquanto as outras três eram responsáveis em observar e registrar em que momento ocorreria a ruptura do contrato didático, tanto das professoras em relação aos participantes (alunos) quanto dos participantes em relação às professoras. Todas as observações foram registradas no diário de pesquisa.

Na próxima sessão apresentará as análises e discussões sobre a ruptura do contrato didático que foi observado durante a aula expositiva.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta seção apresenta e discute os resultados obtidos nesta pesquisa, conectando-os às

análises e reflexões sobre as atividades práticas desenvolvidas durante a oficina da disciplina de Didática da Matemática, na turma de Licenciatura em Matemática (UFPA), com o tema “Contrato Didático”. As análises das observações diretas registrada no diário de pesquisa permitiram identificar a percepção das pesquisadoras em relação à ruptura do contrato didático.

A partir dessa perspectiva, a discussão teórica foi iniciada com uma mesa temática, em que os principais conceitos foram discutidos e perguntas foram direcionadas aos componentes da mesa. Após isso as pesquisadoras organizaram a sala e foi dado início à aplicação da teoria com uma aula prática sobre resoluções de exercícios, que abordou os tópicos de Análise Combinatória: Princípio Fundamental da Contagem, Arranjo e Permutação, com isso foi observado que:

As professoras explicaram rapidamente o conceito, sem entrar em muitos detalhes, e os alunos permaneceram em silêncio. Em seguida, foram apresentados exemplos; no entanto, poucos alunos respondiam às perguntas, e o faziam de forma tímida. (Diário de Pesquisa, 2025)

Com base no registro do diário de pesquisa, parte-se do pressuposto de que os professores em formação inicial manifestaram insegurança em relação à resposta do exercício proposto, pois a maioria deles ficaram em silêncio e isso demonstrou uma falta de compreensão do saber escolar matemático. Para Pais (2015, p.81) “é conveniente estimar situações vulneráveis da atividade pedagógica escolar, na qual o processo de ensino e aprendizagem pode ser obstruído.” Nesse sentido, pode-se refletir sobre a importância de identificar e entender, por meio do estabelecido no contrato didático, as situações vulneráveis que podem influenciar de forma negativa o processo de ensino e aprendizagem na sala de aula.

Observou-se também que durante a oficina, ocorreram diversas quebras do contrato didático, conforme o registro a seguir.

Em certo momento da aula, todos começaram a falar simultaneamente. Após a explicação, as professoras apresentaram exercícios relacionados ao saber matemático. No entanto, os slides eram exibidos muito rapidamente, gerando reclamações dos professores em formação inicial, que alegavam não conseguir ler nem compreender as atividades propostas (Diário de Pesquisa, 2025).

Nesse momento, observou-se que os alunos infringiram uma regra explícita do contrato pedagógico, elemento que compõem o contrato didático, a qual as professoras pediram silêncio, mas os participantes continuaram a conversa. Para Oliveira (2015, p.2) “os contratos pedagógicos pautam-se em uma ação dialógica, em que ambas as partes ficam cientes e responsáveis por favorecer o melhor clima possível à prática educacional”. Essa perspectiva

reforça que os contratos didáticos não devem ser entendidos como imposições particulares do professor, mas como acordos construídos coletivamente, a partir do diálogo entre professor e aluno. Assim, quando há uma quebra desse contrato, como no caso observado, compromete-se o compromisso mútuo de manter um ambiente favorável à aprendizagem, afetando diretamente a dinâmica e a eficácia do sistema didático.

Além disso, foi registrada uma segunda ruptura do contrato didático, partindo dos participantes (alunos) desta pesquisa.

As professoras repassaram aos participantes um exercício em que esperavam com que eles resolvessem, porém enquanto alguns tentavam resolver as atividades, outros não a realizaram, o que resultou em uma quebra implícita contrato didático. (Diário de Pesquisa, 2025)

Nesse contexto, ficou evidente que as expectativas das pesquisadoras não foram correspondidas por parte dos alunos, os quais, ao declararem que não sabiam resolver a questão e que não pretendiam continuar tentando. Dessa forma, interromperam o processo de aprendizagem proposto pelas professoras. De acordo com Machado (2018, p. 81), “a percepção e a superação dessa ruptura tornam-se uma condição imprescindível para a continuidade do processo educativo e, portanto, exige a verificação das razões que leva a esta situação de desinteresse”. Diante disso, para evitar que o aluno permaneça desmotivado e que novas rupturas ocorram, é fundamental repensar os métodos e estratégias utilizados em sala. Criar condições para que o estudante se reencontre com o saber escolar matemático, sem que perca o interesse pelo objeto matemático, é essencial para restabelecer o vínculo didático e garantir sua participação efetiva no processo de aprendizagem.

Nesse contexto, também foi possível identificar outra ruptura do contrato didático, desta vez provocada pelas próprias pesquisadoras (professoras) envolvidas na pesquisa:

Após o exercício, as professoras deram como finalizado a aula sem apresentar a resolução ou verificar se as questões feitas pelos alunos estavam corretas, ou seja, não observando se os alunos aprenderam o conteúdo, havendo assim uma quebra de contrato por parte das professoras. (Diário de Pesquisa, 2025)

Dessa forma, essa atitude demonstrou uma quebra do contrato didático, uma vez que o professor tem a responsabilidade de validar e consolidar a aprendizagem por meio da correção e discussão das atividades realizadas. Segundo Borba *et al.* (2024, p.4), “do professor, espera-se, entre outras coisas, que possa organizar as informações relevantes para que os alunos dominem os conceitos e as operações necessárias à compreensão dos conteúdos programados para o ensino”. Nesse sentido, a quebra desse contrato implicou diretamente no processo de

aprendizagem, pois quando o professor não orienta e não acompanha essas atividades os alunos acabam ficando sem um retorno para avançarem no seu processo formativo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho de pesquisa possibilitou compreender as implicações pedagógicas recorrentes da ruptura de regras implícitas e explícitas do contrato didático no contexto da formação inicial de professores de Matemática a partir de um olhar aprofundado e com enfoque na interação (professor-aluno) em sala de aula. Então, pesquisar sobre o contrato didático possibilitou compreender as diversas facetas do processo de ensino e aprendizagem, tendo as observações diretas como espaço-tempo de aprendizagem e de formação docente.

Nesse contexto, a partir das atividades propostas aos alunos do curso de Licenciatura em Matemática, foi possível perceber que ocorreram rupturas no contrato didático tanto por parte das pesquisadoras quanto dos professores em formação inicial. Algumas dessas rupturas partiram das pesquisadoras, o que interferiu diretamente no processo de ensino e aprendizagem. Por outro lado, também se observou a quebra de expectativas por parte dos professores em formação inicial, que adotaram posturas contrárias daquelas previstas implicitamente no contrato estabelecido.

Esta pesquisa também possibilitou compreender melhor a teoria brousseauiana em relação ao contrato didático nas aulas de matemática, ou seja, um conjunto de expectativas e regras explícitas e implícitas que regem a relação entre professor, aluno e o saber escolar matemático. Nesse sentido, o contrato didático constitui-se como um elemento significativo para os processos de ensino e aprendizagem da matemática escolar, uma vez que, por meio dele, é possível compreender a importância de se estabelecer uma relação sólida entre professor, aluno e saber escolar matemático durante as atividades em sala de aula. Então, quando essa relação é efetivamente construída, ela se revela promissora para o desenvolvimento cognitivo dos estudantes, favorecendo seu progresso intelectual e ampliando as possibilidades de construção do conhecimento.

Vale destacar também que compreender a noção de contrato didático, conforme proposto por Guy Brousseau, foi extremamente relevante para a formação dos futuros professores de Matemática, visto que a análise das regras contratuais (sejam elas explícitas ou implícitas) permitiu apreender como se estrutura a relação entre professor, aluno e saber escolar matemático, e como essa relação influencia diretamente o processo de ensino e aprendizagem da matemática escolar. Como futuros docentes, percebeu-se que passaram a entender o contrato

didático não apenas como um acordo entre as partes envolvidas, mas como um elemento fundamental da prática pedagógica. Portanto, reconhecer essa importância foi fundamental para a construção de uma docência mais consciente, reflexiva e eficaz.

Portanto, esta pesquisa proporcionou novos conhecimentos a respeito da formação docente, levando os participantes a refletirem sobre que tipo de profissional serão. Além disso, passaram a entender que ser professor de Matemática vai muito além de dominar o objeto matemático a ser ensinado, mas saber mediar a construção de conhecimentos por meio de um contrato didático.

REFERÊNCIAS

BORBA, V. M. L. *et al.* Tipologia do contrato didático: um estudo teórico. **Bolema: Boletim de Educação Matemática**, Rio Claro (SP), v. 38, e230056, 2024. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1980-4415v38a230056>.

GONSALVES, E. P. **Iniciação à pesquisa científica**. 3. ed. Campinas: Alínea, 2023.

MACHADO, Silvia Dias A. **Educação Matemática: uma nova introdução**, Educ, 2018

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). **Pesquisa Social. Teoria, método e criatividade**. 18 ed. Petrópolis: Vozes, 2021

OLIVEIRA, Thiago Valim. As relações escolares em questão: um estudo sobre os contratos pedagógicos. **Dialogia**, São Paulo, n. 39, p. 250–265, 2015. Disponível em: <https://ununove.emnuvens.com.br/dialogia/article/download/5145/3107/36141>

PAIS, Luiz Carlos. **Didática da matemática: uma análise da influência francesa**. 2. Ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2015.

THIOLLENT, M. **Metodologia da pesquisa-ação**. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2016.